

“G‘AROYIB US-SIG‘AR” DEVONIDAGI G‘AZALLARDA UCHRAGAN MAQOLLAR
VA IBORALAR TADQIQI

G‘ulomova Nargiza Sa’dullayevna

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Navoiy innovatsiyalar universiteti

gulomovamoi@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424191>

Annotatsiya. Alisher Navoiyning g‘azallarini o‘qib o‘rganish, tahlil qilish jarayonida foydalanuvchilarning g‘azaldagi voqelikni to‘la his qilishi, undagi falsafiy mohiyatni tushunishi, tasavvufiy olamini idrok etishi ishqi haqiqiy va ishqi majoziyani anglashi, har bir zarrada Olloh ishqini his qila olishi juda muhim sanaladi. Alisher Navoiy mualliflik korpusi uchun g‘azal matnlarini semantik teglash jarayonida shoir qo‘llagan hikmatli so‘zlar, xalq maqollari, iboralar saralab olinishi va korpusi bazasiga kiritilishi mumtoz asarlarimizning o‘qililigin oshirish birga yosh avlod ta’lim-tarbiyasida o‘ta ahamiyatli hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: mualliflik korpusi, g‘azal, maqol, ibora, irsoli masal, badiiy tahlil, obrazlilik.

A STUDY OF PROVERBS AND PHRASES FOUND IN THE GHAZALS OF
"GARAYIB US-SIGAR"

Abstract. In the process of reading and analyzing Alisher Navoi's ghazals, users can fully feel the reality in the ghazal, understand the philosophical essence in it, perceive the mystical world, understand that love is real and love figurative, and feel the love of Allah in every particle. is considered very important. In the process of semantic tagging of ghazal texts for Alisher Navoi's corpus, selection of wise words, folk proverbs, expressions used by the poet and their inclusion in the corpus base is very important in the education of the young generation, as well as improving the readability of our classical works. .

Key words: author's corpus, ghazal, proverb, phrase, proverb, artistic analysis, imagery.

ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛОВИЙ И ФРАЗИЙ, ВСТРЕЧАЕМЫХ В ГАЗАЛЯХ
«ГАРАЙИБ УС-СИГАР»

Аннотация. В процессе чтения и анализа газелей Алишера Навои пользователи могут в полной мере ощутить реальность в газели, понять философскую суть в ней, постичь мистический мир, понять настоящую любовь и любовь метафорическую, ощутить любовь Бога в каждую частицу. Это очень важно уметь делать. В процессе семантической разметки текстов газелей для корпуса Алишера Навои мудрые слова, народные пословицы, выражения, использованные поэтом, сортируются и включаются в

базу корпуса, при этом очень важно повысить читабельность наших классических произведений. воспитание молодого поколения.

Ключевые слова: *авторский корпус, газель, пословица, словосочетание, пословица, художественный анализ, образность.*

Alisher Navoiy ijodida uchraydigan, jumladan, “G‘aroyib us-sig‘ar” devonidagi izohtalab so‘zlarning semantik bazasi yaratilib, korpusda berilishi o‘zbek tilshunosligining yanada rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Ayrim so‘zlar tahlili natijasida muayyan so‘zning o‘ndan ortiq ma’nolari yuzaga keladi. Albatta, bunday polisemantiklik, birinchidan, Navoiyni so‘z mulkining sultoni ekanligidan dalolat bersa, ikkinchidan, o‘zbek tili so‘z boyligining naqadar keng ko‘lamli ekanligini belgilaydi. Mazkur devondagi she‘riy janrlarni ma‘no va mag‘zini to‘laligicha his qilib anglash, tushunish, uchun har bir baytni va unda ishlatilgan har bir so‘zni ilmiy va badiiy tahlil qilish talab etiladi. Navoiyshunos olim Ibrohim Haqqul Navoiy g‘azallarining tub ma‘nosini anglash haqida shunday deydi: Har qanday ulug‘ san‘atkorning she‘rida so‘zning o‘zi aks ettirishni istagan fikr va tuyg‘udan bir necha hissa ortiq ma‘nolarni ifodalaydi. Shuning uchun haqiqiy she‘rning g‘oyaviy-badiiy tarkibida hamisha nimalardir sir bo‘lib, allaqanday ma‘no gavhari yashirinligicha qolaveradi. Eng zukko she‘rshunosning ham tahlil imkoniyati cheklangan. Chunki u har qancha urinmasin, so‘zning majoziy mohiyatini barcha rang, ohang tovlanishlari bilan idrokdan o‘tkaza olmaydi. Birdaniga bir necha ramziy mazmunlarni tarkibiga birlashtira olgan she‘r – chinakam she‘r. Navoiyning g‘azali shu da‘voning yorqin isbotidir.

Navoiyshunoslar tomonidan shoirning g‘azaliyoti turlicha tavsiflanadi: g‘oyaviy jihatdan, badiiy (tasvir uslubiga qarab). Bularning barchasi qaysidir ma‘noda shartli tahlillardir. Alisher Navoiy asarlaridagi fikr teranligi, ozod ruh, mustahkam iymon, tuyg‘ular nafosati va nihoyat, mukarram va ulug‘vor turk (o‘zbek) so‘zining qudratini anglamay turib, ma‘naviy yo‘limiz qanchalik yorug‘ va ravshan bo‘lmasin undan dadilroq odimlash mumkin emas. Ulug‘ adib o‘zigacha mavjud barcha ilohiy-falsafiy, adabiy ilmlarni izchil o‘rganib, ularni o‘z asarlarida mukammal bir suratda tartiblay olgan ediki, zero Navoiy so‘zlari bag‘ridagi hikmatni, dard-u hasrat va san‘atni anglash hamda o‘sha buyuk ruhiy dunyo ichiga kirish uchun uning badiiy so‘z haqidagi qarashlarini o‘rganishimiz kerak bo‘ladi. Alisher Navoiy ijodining bebaho xazinasi bo‘lgan g‘azallarga baho berilar ekan, ijodkor ifodalayotgan ma‘rifiy-tarbiyaviy, ijtimoiy-siyosiy, falsafiy-axloqiy masalalar mazmuni va ahamiyati, janrda keltirilgan badiiy timsollar jilosi bilan birga foydalanilgan she‘riy san‘atlarning rang-barangligi, badiiy tasviri, mantiqiy asoslanishi, g‘azallar mazmunini yoritishdagi ahamiyati benihoyadir. Navoiyning shakl va mazmun

mutanosibligida yaratilgan betakror lirik merosi, badiiyati haqida Yoqubjon Is'hoqov: *Navoiyning u yoki bu san'atga munosabati uning asosiy estetik prinsiplari bilan to'la mutanosiblikka ega: har bir she'riy usul muayyan bir maqsad asosida yuzaga kelgan bo'lib, aniq fikr va g'oyaning yorqin badiiy ifodasi uchun xizmat qilishi lozim mazmunning (yoki "ma'no" ning) yorqin ifodasi uchun mone'lik qiladigan har qanday san'at yoki usul haqiqiy ijodkor nazdida qimmatga ega emas*" deydi.

Navoiy o'z lirikasida betakror she'riy san'atlardan unumli foydalanib, badiiy salohiyati, mantiqiy tafakkur olamining cheksizligini dalillagan bo'lsa, go'zal badiiyati, chuqur va boy, teran mushohadasi bilan she'riyat ahlining qalbini o'ziga rom etgan. "G'aroyib us-sig'ar" devonidagi g'azallarda ham she'riy san'atlarning beqiyos turlaridan samarali va mohirona foydalangan.

Irsoli masal she'riy san'ati baytlarning lafziy nazokati, musiqiyliigi, jozibadorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Irsoli masal oshiq sharhi holining ifodasida poetik mazmun kasb etadi Ilmi badi'ga. doir deyarli barcha manbalarda ushbu san'at haqida ma'lumotlar keltiriladi. Adabiyotshunos olim Atoullloh Husayniyning "Badoyi' us-sanoyi'" asaridagi irsoli masal san'at haqida keltirilgan ilmiy ma'lumotlarga ko'ra ushbu san'atning ikki usul bilan hosil bo'ladi: "Birinch va afzali uldurkim, masalning so'z va tartibini o'zgartirmay bergaylar. Ikkinchi yo'li uldurkim, masalda o'zgarish yuz berur". Bunda muallif irsoli masal san'atining birinchi turida she'r tarkibida keltiriladigan maqol yoki hikmatli so'zning hech o'zgarishsiz berilishini, ikkinchi turida esa matnning mazmuni saqlangan holda she'r talabi bilan maqol yoki hikmatli so'zning shakli bir oz o'zgartirilishi mumkinligini ta'kidlaydi.

"G'aroyib us-sig'ar"da Navoiy *irsoli masal* san'atini yuzlab o'rinlarda o'ziga xos tarzda qo'llaganligi bilan hamda baytlar ravonligi, o'ynoqi ohangda bitilganligi, xalq maqollari va iboralaridan foydalanish orqali yetakchi g'oyani o'quvchiga teran yetkaza olganligi bilan ham alohida ajralib turadi. So'z mahoratidan foydalanib insonning murakkab ruhiy holatlari tasvirini kishi ko'z o'ngida gavdalantirishi o'ziga xoslik kasb etadi. Navoiy "G'aroyib us-sig'ar" devonida irsoli masal san'atini uch xil holatda qo'llagan:

1) bayt tarkibida qo'llanilayotgan maqol, hikmatli so'z "*masal*", "*masalkim*", "*derlar*" jumalari bilan keltiriladi:

Buki, derlar bordurur devor keynida quloq,

Ul fazo davrida ko'z yetguncha devor o'lmag'ay. (611-g'azal, 5-bayt)

"*Devorning ham qulog'i bor*" maqoli bilan mazmunan mos keladi.

2) maqol yoki matal yuqoridagi jumalarsiz aynan keltiriladi:

Muhabbat ko'yida bukim, gado shahni qilur oshiq,

Biaynih bor aningdekkim, gadoni oshiq etkay shah. (558-g'azal 6-bayt)

Ushbu baytda qo'llanilgan irsoli masal "*Muhabbatda shoh va gado bir*" mazmunidagi xalq maqoli bilan ma'no jihatdan bir xil. Yoki:

Ishqing o'tinki, yoshurdum, el aro yoydi raqib,

Kim isitmani nihon tutsa qilur marg ayon. (474-g'azal, 4-bayt) "*Kasalini yashrsang isitmasi oshkor etar*" xalq maqoliga mazmun jihatdan teng keladi.

3) maqol yoki matalning mazmuni saqlangan holda, uning shakli bir oz yoki butunlay o'zgartiriladi:

Yugurma rizq uchun ne yetsa haqdin anglakim, komil

Ne kelturgil demish, ne g'aybdin kelganni qaytarmish.. (250-g'azal, 8-bayt)

Ushbu baytda "*Bandaning ming yugurgani, Ollohning bir buyurgani*" maqolining mazmuni saqlangan holda so'zning shakli o'zgargan.

Navoiy yaratgan hikmatli so'z va iboralar xalq maqollariga aylanib ketgan bo'lsa, obrazli badiiy iboralari xalqning ibratli hikmatlariga aylangan va o'zbek tili frazeologiyasini boyitgan. Bunday birikma va iboralar orqali u ijtimoiy hayotdagi voqea – hodisalarining xalq donoligiga xos tipik xususiyatlarni umumlashtirib, qisqa – lo'nda va mazmunli ifodalash namunalarni ko'rsatdi va Navoiy o'zining g'azallari orqali o'zbek adabiy tilining bitmas-tuganmas boyligini ko'rsatdi, uning istiqbollari kelgusi taraqqiyot yo'llarini belgilab berdi. Navoiy g'azallarda: *tilimni lol etib, olur hushingni. jon yetti og'zimg'a, mashaqqat chektim, jon taloshur, kulini ko'kka sovurding, boshga chiqmoq, toshdek ko'nglin oning mum qil, yuz qarolig', oqardi boshim, ko'nglum ochilur, bersa emdi pand, jon berib, iki yuzlik kabi ko'plab iboralardan foydalangan.*

Quyida "G'aroyib us-sig'ar" devonida uchragan iboralar tahlili berilgan:

Bayt	Mazmunan mos ibora
Dahr sho'xig'a ko'ngul gar bermadim, ayb etmangiz	Ko'ngil bermoq
Hajr o'tidin sindi ko'nglum istaman qasring panoh,	Ko'ngli sinmoq
Soya bir ko'ngli buzulg'ang'a buzug' devor bas.	Ko'ngli buzulmoq
Jon yetib og'zimg'a topmon dardi hijrondin xalos	Joni og'ziga kelmoq
Vasl munlug' jonima o't soldi to netkay firoq	Joniga o't solmoq
Sho'x chobuklar g'ubori tavsanig'a solma ko'z	Ko'z solmoq

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Bag'rini kuydurgali ohi jigarso'ze kerak	Bag'rini kuydirmoq
Chu sursang tiyg'i zahrolud ko'nglum ochilur, nevchun	Ko'ngli ochilmoq
Desang o't solmay jahong'a chiqmag'il ko'nglakcha, voy	Jahonga o't solmoq
Ishq aro ishlar tushar ermish kishining boshig'a	Boshiga ish tusmoq

Devondagi g'azallarda o'ziga xos tarzda xalq maqollari va iboralarning qo'llaganligi baytlarning ravonligi, o'ynoqi ohangda bitilganligi, yetakchi g'oyani o'quvchiga teran yetkazishi bilan ajralib turadi. So'z mahoratidan foydalanib insonning murakkab ruhiy holatlari tasvirini kishi ko'z o'ngida gavdalandirishi o'ziga xoslik kasb etadi. Navoiy yaratgan hikmatli so'z va iboralar xalq maqollariga aylanib ulgurgan va o'zbek tili frazeologiyasini boyitgan. Navoiy turg'un birikma va iboralar, hikmatlar orqali xalq donoligiga xos tipik xususiyatlarni umumlashtirib, qisqa – lo'nda va mazmunli ifodalaydi, o'zbek adabiy tilining bitmas-tuganmas boyligini ko'rsatdi, uning istiqbollarini kelgusi taraqqiyot yo'llarini belgilab berdi.

REFERENCES

1. Husan Maqsud. Oshiq sharhi holi ifodasida badiiy san'atlarning o'rni. Maqola. 2015. – B. 2.
2. Boltaboyev H. Sharq mumtoz poetikasi –Toshkent O'zbekiston 2008. – B. 9.
3. Isoqov Yo. Navoiy poetikasi. – Toshkent. Fan nashriyoti. 1983.– 112 b.
4. Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik – Toshkent. Tamaddun. 2018. – 422 b.
5. Husayniy Atoulloh Badoyi' us-sanoyi' XI asr.
6. Navoiy A. G'aroyib us-sig'ar. – Toshkent. Tamaddun. 2011. – 721 b.
7. Kononov A., Qayumov P., Shukurov Sh., Hayitmetov H., Bektemirov H., Karimov Q. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 3-jild – O'zbekiston. Fan nashriyoti, 1983. – B. 473.
8. Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. O'qituvchi. 1965. – 402 b.